

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ****Исроилова М.****University of Business and Science
Кафедра: Медицина, Стоматология
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034236>****ARTICLE INFO**Received: 20th December 2025Accepted: 21st December 2025Online: 22nd December 2025**KEYWORDS**

По данным разных авторов при физиологическом течении беременности распространенность кариеса зубов составляет 91-92%, заболевания тканей пародонта встречаются в 90 % случаев

ABSTRACT

Беременность - физиологическое состояние женского организма, которое часто сопровождается обострением различных хронических патологических процессов вследствие повышенных требований, предъявляемых в этот период к органам и системам. При наступлении беременности происходят глубокие гормональные сдвиги и изменения иммунологической реактивности, которые неблагоприятно отражаются на клинике латентно протекающих различных хронических заболеваний бактериального генеза [7]. Одним из ярких проявлений данного периода являются изменения в состоянии органов и тканей полости рта, как пародонта, так и зубов [1,2,4].

Беременность - физиологическое состояние женского организма, которое часто сопровождается обострением различных хронических патологических процессов вследствие повышенных требований, предъявляемых в этот период к органам и системам. При наступлении беременности происходят глубокие гормональные сдвиги и изменения иммунологической реактивности, которые неблагоприятно отражаются на клинике латентно протекающих различных хронических заболеваний бактериального генеза [7]. Одним из ярких проявлений данного периода являются изменения в состоянии органов и тканей полости рта, как пародонта, так и зубов [1,2,4].

При изучении механизма развития патологии тканей полости рта в период беременности большое значение имеет наличие экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, количество беременностей, триместр и осложнения беременности, возраст женщины и другие причины. Немаловажное значение приобретают имеющиеся заболевания и патологии полости рта, осложняющиеся при наступлении и развитии беременности [4,9].

По данным разных авторов при физиологическом течении беременности распространенность кариеса зубов составляет 91-92%, заболевания тканей пародонта встречаются в 90 % случаев, поражение ранее интактных зубов (с преимущественным острым течением кариозного процесса) - у 38 % беременных пациенток. У половины беременных и рожениц так называемые гингивиты беременных наблюдаются при физиологической течении уже на 2-3 месяце беременности [1,8]. В дальнейшем, по мере

развития беременности пародонтопатии непрерывно прогрессируют, и только в послеродовом периоде клиническая картина немного улучшается [10].

В связи с появлением, развитием или обострением заболеваний в полости рта с наступлением беременности **цель** наших исследований определить алгоритм обследования беременных женщин с герпетическим гингивитами и пародонтитами.

Результатом обследования беременных с заболеваниями пародонта явилось установление вида, формы, тяжести, характера течения заболевания, выявление общих и местных этиологических и патогенетических факторов.

Клиническое обследование включало в себя выявление жалоб и сбор анамнеза.

Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали индекс гигиены (ИГ) ОНI-S индекс, Greene J.C., Vermillion J.R., 1964.

С помощью индекса налета - DI-S и индекса камня - CI-S определяли наличие и количество налета, а также наддесневого и поддесневого камня.

Величина суммарного индекса (ОНИ = DI+CI) от 0 до 1,2 свидетельствовала об удовлетворительном состоянии гигиены полости рта; от 1,3 до 3,0 - плохом санитарном состоянии полости рта.

Воспаления десны количественно выражали с помощью папиллярно-маргинально - пародонтального индекса (РМА) по Sohaur J. и Masseler M., 1948, в модификации Parma P., 1960.

Комплексный пародонтальный индекс (КПИ) по Леусу, 1989, относящийся к индексам первого типа, использовали для эпидемиоло-гических исследований. Критерии индекса: 0,1 - 1,0 - риск заболевания пародонтита; 1,1 - 2,0 - легкая степень; 2,1 - 3,0 - средняя степень и $\geq 3,1$ - тяжелая степень.

Подвижность зубов оценивали по Г.М.Бареру и Т.И.Лемецкой (1966) следующим образом: 1 степень - зуб смещается в вестибулооральном направлении на величину не более 1-2 мм; 2 степень - более 3 мм; 3 степень - зуб подвижен во всех направлениях и даже вертикальном.

По наличию кровоточивости определяли ранние признаки воспаления. Кровоточивость оценивали по Н.Р.Muhlemsnn и S.Sow (1971) в области 16, 12, 44, 32 и 36 зубов.

Женщин, обратившихся в поликлинику терапевтической стоматологии объединяли в группы согласно возрасту и триместру беременности. В динамике развития беременности состояние пародонта оценено у 132 женщин в I триместре; 110 - во II триместре; 95 - в III триместре контрольную группу составили 50 небеременных женщин с интактным пародонтом.

В дальнейшем при составлении групп исследования придерживались такого же принципа.

При изучении эпидемиологии заболеваний пародонта состояние тканей пародонта оценивали с помощью коммунального пародонтального индекса (СРI), разработанного экспертами ВОЗ/FDI для эпидемиологических стоматологических обследований населения.

Регистрация данных для индекса CPITN проводилась по следующим парам признаков кодов: 0 - нет патологических признаков; 1 - кровоточивость после обследования; 2 - поддесневой зубной камень;

3 - патологический карман глубиной 4-5 мм; 4 - патологический карман глубиной 6 мм и более. Анализ результатов осуществляли по оценке количества обследованных секстантов зубных дуг, относящихся к определенному коду CPITN, а также по средним величинам CPITN в группах обследования.

Индексную оценку состояния тканей пародонта осуществляли в динамике: до начала лечения, после окончания лечения, в III триместре и в послеродовом периоде.

Следующий этап исследования - установление особенностей основных патогенетических механизмов развития заболеваний пародонта в период беременности. Для этого проведен сравнительный анализ клинических симптомов, микроциркуляции, микробиологических, биохимических механизмов развития пародонтита у одних и тех же женщин с интактным пародонтом, гингивитом, ГПЛС, ГПСТ и ГПТС в динамике развития беременности - I, II и III триместры. Группы сравнения составили небеременные женщины сопоставимого возраста и социально-экономического положения. Средний возраст женщин в группах колебался от $26,3 \pm 0,81$ до $28,82 \pm 1,13$ лет. Число беременных в группах в процентном отношении было сопоставимо.

Влияние беременности на периферический микрокровооток в тканях пародонта осуществляли с помощью лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Исследовали микроциркуляцию крови в капиллярах слизистой оболочке десны в области 42-43 зубов. Регистрировали величину среднего потока крови - М (перф.ед.); колеблемость потока эритроцитов (флакс) - σ (перф.ед.); коэффициент вариации (Kv), характеризующий вазомоторную активность микрососудов; состояние активных и пассивных механизмов микроциркуляции, соотношение которых характеризует индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ).

В настоящее время большое внимание уделяется оксидантному стрессу, что обусловлено его высокой значимостью в развитии заболеваний пародонта, в патогенезе которого лежит воспалительно-деструктивный процесс. Интенсивность ПОЛ в ротовой жидкости и сыворотке крови оценивали по уровню ХЛ и концентрации МДА. Функциональное состояние АОС оценивали по активности КТ, СОД и ГП. Определяли у беременных женщин взаимосвязь гингивита и пародонтита с состоянием системы ПОЛ-АОС с периодом беременности. Использовали хемилюминесцентный спектрофотометрический методы.

Ведущее место в системе антимикробной защиты принадлежит нормальной аутофлоре слизистой оболочки полости рта. Постоянство микробного состава ротовой полости поддерживается во многом благодаря свойствам нормальной микрофлоры противостоять патогенной и условно-патогенным микроорганизмам [3]. Усиленная продукция гормонов во время беременности резко увеличивает риск развития воспалительных заболеваний пародонта, заболевания пародонта у беременных возникают и усугубляются вследствие нарушения равновесия среди резидентных видов под влиянием факторов беременности, нарушающих гомеостаз ротовой экосистемы [4].

У всех обследованных беременных женщин забирали ротовую жидкость методом смыва со слизистой оболочки, готовили серийные разведения, которые высевали на различные питательные среды. Родовую принадлежность определяли по веществам, продуцируемым определенными микроорганизмами.

В патогенезе пародонтита доказана роль многих механизмов, при этом первичным пусковым механизмом в развитии патологического процесса в тканях пародонта является пародонтогенная микрофлора, которая инициирует патологический процесс. Для определения состава микрофлоры исследовали содержание пародонтальных карманов (ПК), которое получали при помощи стерильных бумажных эндодонтических штифтов (размер №25), которые погружали в десневую борозду или наиболее глубокий ПК до его дна и оставляли на 10 сек. Микроорганизмы определяли полимеразной цепной реакцией (ПЦР) в реальном времени с использованием детектирующего амплификатора «ДТ-96» и комплекса реагентов ООО «НПО ДНК-Технология», Россия. Выявляли патогенную микрофлору в зависимости от патологии и периода беременности.

Для объективной оценки состояния тканей пародонта проводили индексную оценку всем беременным, которая необходима для идентификации полученных данных. Индексную оценку проводили в динамике в сроки: до лечения, в III триместре и послеродовом периоде. Согласно полученной индексной оценке состояния пародонта индивидуально составляли план лечения беременных [5,7,9,10].

Особенности оказания стоматологической помощи в период беременности обусловлены необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития плода, повышенной предрасположенностью организма женщины к развитию патологических изменений в пародонте. При этом немаловажное значение имеют ограничения, связанные с технологией стоматологического лечения. Ограничение рентгенодиагностики, препаратов обезболивания, положения в кресле и другие [6,7].

Таким образом, для обследования и лечения беременных женщин с гингивитами и пародонтитами представлена схема алгоритма на Рис.2.

Рис.2. Алгоритм обследования и лечения беременных женщин с гингивитом и пародонтитом.

Литература:

1. Бахмудов Б.Р., Алиева З.Б., Бахмудов М.Б. Результаты изучения заболеваемости кариесом зубов у юных и возрастных первородящих беременных // *Стоматология*. - 2011. - №5. - С.19-22.
2. Дубровская М. В., Лепилин А. В. Иммунологические нарушения в формировании заболеваний пародонта у беременных // *Саратовский научно-медицинский журнал*. – 2010. – Т. 6, №2. – С. 392-396.
3. Зорина О.А., Кулаков А.А., Ребриков Д.В. Количественная оценка соотношения патогенных представителей микробиоценоза полости рта в норме и при пародонтите // *Стоматология*. - 2011. - №3. - С.40-42.
4. Лепилин А. В., Дубровская М. В. Факторы риска и критерии диагностики воспалительных заболеваний пародонта у беременных // *Медицинская наука и образование Урала*. – 2010. – Т.11, № 2. – С. 20-23.
5. Омигова Е. Ю. Местное противовоспалительное лечение хронического пародонтита у беременных // *Пермский медицинский журнал*. – 2009. – Т. 26, № 3. – С. 24-27.
6. Рабинович С.А., Московец О.Н., Демина Н.А. Психофизиологическое состояние беременных женщин на стоматологическом приеме // *Клиническая стоматология*. - 2000. - №4. – С.35-37.
7. Якубова И. И., Крижалко О.В. Обоснование тактики врача-стоматолога до и во время беременности, в период лактации. Часть 4. II триместр беременности // *Стоматология детского возраста и профилактика*. – 2010. - № 3. – С. 35-39.
8. Ямщикова Е.Е., Борчалинская К.К. Профилактика кариеса зубов и заболеваний пародонта у беременных женщин // *DENTAL FORUM*. – 2009. - №4. – С.49.
9. Agueda A., Ramon J.M., Manau C., Guerrero A., Echeverria J.J. Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes: a prospective cohort study // *J. Clin. Periodontol.* – 2008. – Vol.35. – P.16–22.
10. Kristen S. Marchi M.P.H., Susan A. Fisher-Owens, M.D,M.P.H, [...], and Paula A. Braveman, MD, MPH. Most Pregnant Women in California Do Not Receive Dental Care: Findings from a Population-Based Study // *Public Health Rep.* – 2010. – Vol.125, N6. – P.831–842.